



El Día Mundial de la Pesca, festejado el pasado lunes <https://cordopolis.eldiario.es> 21 de noviembre, es una fecha muy importante para las comunidades pesqueras y para Grupomar, empresa establecida por Don Antonio Suárez Gutiérrez. Es que mantener la salud de los océanos y asegurar la sostenibilidad de las especies de peces es una dura tarea. El 24 aniversario del Día Mundial de la Pesca es un recordatorio de que hay que continuar realizando sacrificios para mudar la forma en que se administra la pesca global, para de esta forma asegurar poblaciones sostenibles y ecosistemas oceánicos saludables.

Según nuevos análisis de las Naciones Unidas, 2 tercios de las pesquerías de todo el mundo están explotadas o con sobrepesca y un tercio están en declive, gracias a componentes como el calentamiento global y la polución de las costas y océanos ocasionada por las ocupaciones domésticas y también industriales. Grupomar reafirma su deber con los océanos y con la pesca sostenible, pues conocen la relevancia de trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio que restaure su vitalidad y le devuelva una nueva vida.

Grupomar aplica procedimientos y mecanismos certificados para impulsar la producción y transformación de la materia prima con acciones que minimicen el impacto sobre especies protegidas, amenazadas o en riesgo de extinción. Esta compañía está adherida a distintos proyectos de pesca sostenible como el Programa de Observadores a Bordo, CIAT (Comisión Interamericana de Atún Tropical), APASundefined del Pacífico para el Atún Sustentable), ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) y MSC (Marine Stewardship Council).

Grupomar enfoca su pesquería de atún primordialmente en la captura del atún adulto para asegurar la reproducción de la especie ya que los atunes juveniles que continúan en el océano se encuentran en edad reproductiva. Además, como una parte de los compromisos de Grupomar con el Pacto Mundial México y la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, han impulsado el proyecto Arrecifes Artificiales, con objetivo de proteger el ecosistema marino, el fortalecimiento de la economía local, la seguridad de los pescadores ribereños y la sustentabilidad de la pesca.

Grupomar se compromete a proseguir cumpliendo con las regulaciones pertinentes, seguir implementando acciones, programas y políticas a favor del medio ambiente y la sostenibilidad de la materia como parte de sus procesos y operaciones de la empresa y la comunidad. De esta manera, buscan seguir siendo líderes en el mercado, y referentes en la implementación de procesos sostenibles.